

ИНДИВИДУАЛНИЯТ ОПИТ КАТО РЕСУРС ВЪВ ФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

МИЛЕНА А. ТОМОВА

THE INDIVIDUAL EXPERIENCE AS A RESOURCE IN THE FORMAL ADULT EDUCATION

MILENA A. TOMOVA

Abstract: *In the historical development of the idea of adult education through acquired life experience, many authors offer different points of view to the problem. This article conceptualizes experiential learning in formal adult education by examining theoretical models from the early twentieth century to the present day. The following authors are represented: Edward Lindeman, John Dewey, Kurt Lewin, Carl Rogers, David Kolb, Jack Mizerow, Paulo Freire and Malcolm Knowles, as well as the development and application of their ideas in the work of contemporary authors such as: Stuart Hase and Kris Kenyon, Neusi Berbel, Adelina Moura and others.*

Keywords: *adult education, andragogy, heutagogy, active methodologies.*

Процесът на преподаване-учене, за да бъде успешен, изисква използването на подходящи стратегии и методологии. В образователните институции подобни стратегии за преподаване трябва да отчитат спецификите на начина, по който учат възрастните индивиди, а именно: наличие на предишни знания, което предполага съпротива срещу придобиването на нови знания, ако последните не са правилно интегрирани; изискване за уважение от преподавателя към тези знания; необходимост от вътрешна мотивация за учене; необходимост от споделяне на личен опит; незабавно прилагане на наученото; страх от грешки; нужда от обратна връзка.

В този контекст андрагогиката и хевтагогията се развиват като подходящи модели за преподаване във висшите учебни заведения, а активните методологии - като инструменти, които правят процеса жизнеспособен и допринасят за ефективното обучение на възрастни. В андрагогическия модел образованието е споделена отговорност между преподавател и обучаем, а в хевтагогията се откроява развитието на уменията, необходими за самостоятелно учене.

Тази статия концептуализира процесите на учене чрез опит на възрастните, като отделя внимание на някои теоретични модели, защитавани от следните автори: Е. Линдемман, Дж. Дюи, К. Левин, К. Роджърс, Д. Колб, Дж. Мизероу, П. Фрейре и М. Ноулс. Представено е развитието и приложението на техните идеи в работата на съвременни автори като: Стюарт Хасе и Крис Кениън, Неуси Бербел, Аделина Мура и др.

Формалното обучение е действие, което може да се организира с цел да се отговори на проблеми от икономическо, политическо или социално естество. Като отговаря на нуждите, произтичащи от лични и групови проекти, обучението за възрастни се развива главно с оглед на промените в професионалната сфера – първоначално обучение, преквалифициране, усъвършенстване и др.

Чрез това обучение се придобиват или развиват знания, процедури и нагласи в специфичен пространствено-времеви контекст. Това е целенасочено и организирано социализиращо действие, почти винаги валидирано на институционално ниво чрез дипломи, сертификати и др., с участието на социално признати институции за провеждането му – учители, преподаватели и други обучаващи структури.

Възрастните хора са достатъчно отговорни за действията си и осъзнават своите нагласи, което прави тяхната визия за учене тясно свързана с техния опит и цели. Развитието на техните умения и способности са

насочени към стремежа им бързо да прилагат на практика всичко, което научават.

В този контекст **Едуард Линдеман**, загрижен за начина, по който възрастните учат и за неадекватността на използваните през 20-те години на XX век методи, търси по-ефективни начини за обучение на възрастни. Неговите наблюдения го водят до извода, че обучението на възрастни представлява процес, чрез който възрастният осъзнава своя опит и го оценява. Затова Линдеман смята, че възрастният не може да започне да изучава учебни дисциплини, предполагайки, че някой ден наученото ще бъде полезно. А напротив, той учи, като обръща внимание на ситуациите, в които се намира, на проблемите, които пречат на неговата себerealизация. Използваните факти и информация от различни сфери на знанието не се предлагат с цел натрупване, а от необходимост за решаване на житейски проблеми [3].

Джон Дюи през двадесетте години на миналия век въвежда въпроса за опита в образователната дейност и анализира разликите между традиционните подходи, основани на предаването на теоретични знания и подходите, които ценят индивидуалността и свободната дейност. Той оценява ученето чрез откриване и опит като много по-значимо за тези, които учат. Този автор изиграва важна роля в осмислянето на ученето чрез преживяване и опит.

Концепциите на **Курт Левин** през четиридесетте години на XX век допринасят за развитието на идеята за интегриране на опита и действието в процеса на обучение. Той е застъпник на нова диалектическа връзка между теория и практика, опит и рефлексия, действие и изследване. Неговите идеи имат отражение върху подхода, разработен от Карл Роджерс, а именно в оценяването на екзистенциалното измерение и опита в образователните процеси.

Приносът на **Карл Роджерс** за разбирането на обучението за възрастни произтича от размисъла върху

неговия опит като психотерапевт и университетски преподавател по психология, отразен в книгата му „Свобода да учиш“. Той разграничава безсмисленото потискащо и отчуждаващо учене и смисленото учене, което включва човека като цяло, отчитайки досегашния му житейски опит. За автора смисленото учене се разбира като натрупване на факти, водещи до промяна, независимо дали в поведението на индивида или в нагласите на личността. Роджърс разсъждава и върху ролята на обучаващия, който според него трябва да е фасилитатор на ученето и трябва да действа автентично и с готовност в отношенията си с възрастния обучаем [7]. Оценяването на чувствата и мнението на обучаемия, приемането и оценяването му като личност, създаването на връзка, основана на емпатично разбиране са характеристиките, които обучаващият трябва да предложи. В този смисъл връзката между обучаем и обучаващ е високо ценена от Роджърс.

През 60-те и 70-те години на ХХ век неговата критика към доминиращия образователен модел допринесе за откриването на нови пътища и дори днес неговият принос е отразен в настоящите течения в обучението на възрастни.

Моделът на учене на **Дейвид Колб** през 70-те и 80-те години на миналия век се стреми да артикулира теорията и практиката в процеса на обучение. Неговият принос е в разбирането на ученето чрез преживяване и в разбирането на стиловете на учене.

Колб разглежда процеса на обучение чрез преживяване като цикъл, който се състои от четири етапа: *конкретно преживяване*, последвано от *наблюдение и рефлексия*, чрез която се формират *абстрактни понятия и тяхното обобщение*, от което се създават *нови хипотези*, които приложени към реални ситуации пораждат нови преживявания.

За Колб ученето чрез преживяване се основава на две фундаментални и неделими измерения: възприемане

на опита и трансформирането му. Знанието се изгражда от трансформацията на опита.

По същото време **Джак Мизероу** формулира теорията за трансформиращото обучение. Той счита, че ученето включва трансформация на интерпретационните схеми на възрастните и в този смисъл става еманципиращо. Това е процес на преглед на когнитивно ниво, който ще позволи създаването на нови перспективи за учене, задействане на процес на критичен размисъл, където социокултурното измерение на средата играе важна роля, тъй като допринася за формирането на референтни рамки.

Авторът обяснява ученето чрез опит с трансформацията на перспективите, което може да бъде конфликтен и дезориентиращ процес, при който хората преоценяват значението на старите перспективи и се опитват да развият нови, за да осмислят нещо за себе си и своето минало.

Пауло Фрейре също се смята за един от най-влиятелните теоретици в областта на образованието за възрастни от 70-те, 80-те и 90-те години на XX век. Негов принос е разработването на основите на „критичното образование“ или „освобождаващото образование“ и конструирането на ключовата концепция за „съзнателност“ [1].

В центъра на неговите идеи за образованието се крие хуманистичната концепция за хората и очакването, че образованието може да ги доведе до по-голямо участие в света. Той застъпва тезата, че е необходимо да се зачетат знанията на тези, които учат, знания, които са социално конструирани и да се обсъждат тези знания във връзка с институционално съдържание, с конкретна реалност, като се установи необходимата връзка между основните знания от учебната програма и социалния опит.

Приносът на **Малкълм Ноулс** към този процес през 70-те години на миналия век се крие в някои аспекти на андрагогическия модел на обучение, а именно в търсенето съответствие между учебния процес на възрастните и

тяхната нужда от личностно развитие и по отношение на ключовата роля, която личният жизнен опит има в обучението на възрастни. Всъщност авторът смята, че силата на обучението на възрастни е в техния опит, който е пряко свързан с личната идентичност на всеки един.

Ноулс отбелязва, че през ХХ век сме свидетели на големи културни промени, като бързо производство на нови знания, технологични иновации, повишена мобилност на хората, политически и социални промени и че тези промени се случват с много бързи темпове, което бързо превръща придобитите от хората знания в остарели. По този начин той счита, че вече не е функционално да се дефинира образованието като процес на предаване на това, което е известно, то трябва да се дефинира като процес на откриване през целия живот на това, което е неизвестно.

През 90-те години на ХХ век андрагогиката започва да се трансформира от нови образователни модели, в този контекст се появява хевтагогията.

Терминът хевтагогия (от гръцки heutos – аз, себе си и agogus – водя, ръководя) е въведен от професорите от Southern Cross University, Австралия, **Стюарт Хасе** и **Крис Кениън**. Те определят хевтагогията като нов модел на обучение, прилаган към обучаеми, които сами определят какво искат да научат, кога и как искат да го научат, т.е. обучаемите определят сами собственият си път на обучение [2].

Хевтагогията разглежда факторите за успех в придобиването на знания чрез самоопределящо се обучение, в което всеки обучаем гарантира себе си, реализира себе си, проектирайки своя процес на изграждане на знания.

Технологичният напредък доведе до бърз и лесен достъп до информация, която се предава в момента, в който се случват събитията. Тези промени налагат образователните институции да търсят нови подходи към процеса на преподаване и учене, да прилагат по-иновативни и разнообразни педагогически практики,

поставяйки обучаемия в центъра на процеса като активен участник в развитието на своите умения и знания.

В рамките на тази реалност и с оглед на промените, настъпили в социалната, политическата и икономическата среда, които пряко рефлектират върху образованието, се въвеждат методологии за активно преподаване като инструменти за насърчаване на автономията на обучаемите [8].

Активните методологии изместват автономията на преподавателя към обучаемия, който се стреми да изгради знанията си по интегративен начин, основан на проблематизиране. По този начин, с цел достигане и мотивиране на обучаемия, се използват различни ресурси, за да бъде поставен той в позицията на отговорен за своето развитие.

Неуси Бербел представя систематична дефиниция на активните методологии като начин за развитие на учебния процес, използвайки реални ситуации или симулации, с цел решаване на предизвикателства, произтичащи от социалните практики.

Ученето по активен и автономен начин е следствие от анализа на реални проблеми и ситуации, които се превръщат в ресурс за придобиване на знания. Следователно, изучавайки проблемна ситуация, обучаемите трябва да изпълнят поредица от задачи като: изследване на проблема; формулиране на хипотеза; идентифициране и разработване на изследователски въпроси; опит да се реши проблема с наличните знания; идентифициране на това, което не е известно и това, което трябва да се знае, за да се реши проблема; приоритизиране на учебните нужди, поставяне на цели и задачи на обучението и разпределяне на ресурси, а именно – какво, колко и кога се очаква и определяне на индивидуалните задачи за екипа; планиране и делегиране на отговорности; споделяне на новите знания с екипа; прилагане на знанията за решаване на проблема;

оценяване на новите знания, решението на проблема и ефективността на процеса [5].

Аделина Мура разглежда активните методологии като инструменти, подходящи за предуниверситетското и университетското обучение, тъй като те обхващат широко учебно съдържание, а и допълнително така се придобиват технически знания, способност за устно и писмено изразяване, обучение в самоконтрол и адаптивност, и етично отношение към екипа [6].

В допълнение, активните методологии като: обучение, базирано на проблеми и обучение, базирано на проекти, допринасят за постепенното задълбочаване на темите, разглеждани в аулата, насърчават интердисциплинарността чрез включване на знания от други области и представляват важен набор от практики за обогатяване на знанията, съгласувани с контекста на личния живот на обучаемия и особено, в смисъл на трансформиране на информация в знания [4].

Нарастващата роля на образователните институции в процеса на учене през целия живот се превърна в тенденция в глобалния контекст на обществото на знанието.

Предлагането на следдипломно обучение, по-специално в университетите, се увеличава и разнообразява, което показва, че има търсене на този тип обучение през целия жизнен цикъл на индивидите. Това е обучение, предназначено да отговори на конкретни проблеми, определени от социалната практика, в перспектива, тясно свързана с преобладаващите форми на организация.

Обикновено възрастните, които се обучават, са две категории: хора, които се обучават непрекъснато и хора, които след дълго прекъсване постъпват или възобновяват своето обучение. И двете категории обучаващи се носят опита със себе си. Предизвикателството пред преподавателите е да използват този опит като обучителен ресурс. За тази цел активните методологии са важни

инструменти в андрагогиката и хевтагогията. Те представляват набор от практики за придобиване на знания в съответствие с контекста и живота на обучаемия, особено в смисъл на трансформиране на информация в знание. Чрез тези методи е възможно да се обучават индивиди, които са по-автономни, критични, отговорни и готови да трансформират себе си и света около тях.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **de Sa, G. M.**, A. J. Duarte, *Autonomia para ensinar e aprender: pela Liberdade na prática pedagógica*, 2020.
2. **Hase, S.**, K. Kenyon, *From androgogy to heutogogy*, 2000, https://www.researchgate.net/publication/301339522_From_androgogy_to_heutogogy, последно посещение 23.08.2023.
3. **Lindeman, E.C.**, *The Meaning of Adult Education*, New republic Inc., New York, 1926, <https://ia800206.us.archive.org/22/items/meaningofadulted00lind/meaningofadulted00lind.pdf>, последно посещение 28.08.2023.
4. **Lotumolo Junior, J.**, D. Mill, *Reflexões sobre as metodologias ativas como abordagem pedagógica no contexto brasileiro*. Caxias do Sul, RS, Filos. Educ., Ahead of Print, v. 25, e020035, 2020. https://www.researchgate.net/publication/347457302_reflexoes_sobre_as_metodologias_ativas_como_abordagem_pedagogica_no_contexto_brasileiro, последно посещение 25.08.2023.
5. **Lovatto, F.L.**, A. Michelotti, C.B. Silva, E.L.S. Loretto, *Metodologias Ativas de Aprendizagem: uma Breve Revisão*. Acta Scientiae, v.20, n.2, mar./abr., 2018. https://www.researchgate.net/publication/327924688_Metodologia_s_Ativas_de_Aprendizagem_Uma_Breve_Revisao, последно посещение 25.08.2023.
6. **Moura, A.**, *Tecnologias moveis na aula: aprendizagem baseada em projectos*, 2014, https://www.cnedu.pt/content/edicoes/seminarios_e_coloquios/LIVRO_TIC_RedesDigitais.pdf, последно посещение 25.08.2023.
7. **Rodgers, C.**, *Liberdade para aprender*. Lisboa. Belo Horizonte – M.G., 1972, <https://pt.scribd.com/document/469293418/Liberdade-para-aprender-Carl-Rogers-pdf>, последно посещение 25.06.2023.

8. **Santos, M.M.**, Previsão sobre o uso das metodologias ativas de ensino em cursos de nível superior. Dissertação de Mestrado. Campinas, SP, Universidade Estadual de Campinas, 2019, <https://repositorio.ufms.br/bitstream/123456789/4667/6/4%20-%20GUIA%20PR%C3%81TICO%20DE%20INTRODU%C3%87%C3%83O%20%C3%80S%20METODOLOGIAS%20ATIVAS%20DE%20APRENDIZAGEM.pdf>, последно посещение 22.08.2023.

Адрес за кореспонденция:
Милена Анастасова Томова
ШУ „Епископ Константин Преславски“,
ДИКПО – Варна, катедра „Науки за образованието“
Варна, България
e-mail: m.tomova@shu.bg